

MULKNI BAHOLASHNING YAGONA MILLIY BAHOLASH STANDARTLARI (YAMBS)

Yoqubboyev Ilhomjon G’ulomjon o’g’li

Toshkent moliya instituti

Budjet hisobi va g’aznachilik fakulteti

3-kurs BBI-90 guruh talabasi.

e-mail: yoqubboevilhomjon240@gmail.com.

Annotatsiya. Mazkur maqola 2023-yil 28-dekabr 3487-son qaror bilan O’zbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standartlari (YaMBS) ni tasdiqlash hamda undagi o’zgarishlar bo’yicha qisqacha ma’lumotlar keltirib o’tilgan. Xususan maqolada 1-14-son MBSlariga birma-bir qisqacha to’xtalib o’tilgan.

Kalit so’zlar: YaMBS, MBS, baholovchilari jamiyati, mustaqillik, xolislik, insoflilik, kasbiy malaka, maxfiylik, mashina va uskunalar, 1-son MBS, 1-7-son MBS, gipotetik bitim, haqiqiy bitim, xarid qilish (investitsiyalash) bo’yicha bitim, sotuv (investitsiya obyektidan chiqish) bo’yicha bitim, TMZ.

ЕДИНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ

Ёкуббоев Илхомжон Гуломджонович

Студент 3 курса группы ББИ-90

факультета Бюджетного учета и казначейства

Ташкентского финансового института

yoqubboevilhomjon240@gmail.com.

Аннотация. В данной статье приведены краткие сведения об утверждении Единых национальных оценочных стандартов (ЯМБС) Республики Узбекистан и изменениях, внесенных постановлением от 28 декабря 2023 года № 3487. В частности, в статье кратко рассматриваются МБС 1-14 один за другим.

Ключевые слова: ЯМБС, МБС, общество оценщиков, независимость, беспристрастность, честность, профессиональная квалификация, конфиденциальность, машины и оборудование, МБС № 1, МБС № 1-7, гипотетическая сделка, реальная сделка, сделка покупки (инвестирования), сделка продажи (выхода из объекта инвестиций), TMZ.

UNIFORM NATIONAL ASSESSMENT STANDARDS FOR PROPERTY ASSESSMENT

Yoqubboyev Ilkhomjon

Tashkent Institute of Finance,
Faculty of Budget Accounting and Treasury,
3rd year student of BBI-90 group
yoqubboyevilhomjon240@gmail.com.

Abstract. This article is based on the approval of the Unified National Assessment Standards of the Republic of Uzbekistan (YaMBS) by Resolution No. 3487 of December 28, 2023, as well as brief information on changes in it. In particular, the article briefly addresses MBSs No. 1-14 one by one.

Keywords: YaMBS, MBS, Society of appraisers, independence, impartiality, dishonesty, professional competence, privacy, machinery and equipment, MBS No. 1, MBS No. 1-7, hypothetical transaction, actual transaction, Purchase (investment) transaction, Sale (exit from the investment object) transaction, TMZ.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2023-yil 28-dekabrda 3487-raqam bilan yangi tahrirdagi Yagona milliy baholash standarti (YaMBS) tasdiqlandi. Bunga ko‘ra asosiy yangiliklardan biri standartlar qatoriga yangi standart “Baholash to‘g‘risidagi hisobotning ishonchliligi ekspertizasi” 8-son Milliy baholash standarti (8-son MBS) qo‘shildi. Bu standart baholovchi tashkiloti tomonidan belgilangan tartibda baholash to‘g‘risidagi hisobotlarning ishonchliligini ekspertizadan o‘tkazishga oid ishlarni tashkil etish tartibini belgilaydi. Xususan 8-son MBS da baholash to‘g‘risidagi hisobot baholash to‘g‘risidagi hisobotlarning ishonchliligini ekspertizadan o‘tkazish predmeti hisoblanadi. Ekspertiza buyurtmachi, baholashning boshqa iste‘molchilari va baholashni o‘tkazgan baholovchi tashkilot o‘rtasida bahsli vaziyatlar paydo bo‘lgan taqdirda yoki boshqa holatlarda o‘tkaziladi. Ekspertiza foydalanilgan ma‘lumotlar va olingan materiallarning asoslanganligi, baholash hisobotida foydalanilgan ma‘lumotlar manbalari va hujjatlarning dolzarbligi (baholash sanasi bo‘yicha), adekvatligi va ishonchliligi, qo‘llanilgan baholash yondashuvlari va usullarining asoslanganligi, hisob-kitoblarning to‘g‘riligi, dastlabki ma‘lumotlar tahlili va baholash jarayonida undan to‘g‘ri va aniq foydalanilishi, amalga oshirilgan tahlil, fikrlar (mulohazalar va farazlar) hamda xulosalarning asoslanganligi, baholash to‘g‘risidagi hisobotning “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonun, baholash standartlari, baholash faoliyati sohasidagi boshqa normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligi, har qanday nomuvofiqliklar va xatolar hamda ularning

baholash natijalariga ta’siri yuzasidan taqdim etilgan baholash to’g’risidagi hisobotning ishonchliligini tekshirilishini ta’minlaydi.

Natija. Ekspertiza baholash obyektining yangi qiymatini aniqlashga qaratilmaydi, chunki buning uchun yangi baholash talab etiladi. Ekspertiza jarayonida baholash to’g’risidagi hisobotda ko’rsatilgan ma’lumotlarning barcha mezonlarga muvofiqligi tekshirilishi lozim.

Birinchidan, tegishlilik — baholash obyekti bilan baholash amalga oshiriladigan ma’lumotlar hamda ularning sifat va miqdoriy xususiyatlari o’rtasida bog’liqlik mavjudligi aniqlash.

Ikkinchidan, yo’l qo’yilishi mumkinligi — ma’lumotlarning tasdiqlangan ishonchli manbalardan olinganligini tekshirish.

Uchinchidan, ishonchlilik — ma’lumotlar buyurtmachi va ekspertiza natijalaridan boshqa foydalanuvchilar ularni xolisona haqiqatga muvofiq deb baholashi mumkin bo’lgan tarzda haqiqatda yuz bergan tegishli holatlar bilan isbot qilinganligi aniqlash.

To’rtinchidan esa yetarlilik ya’ni ma’lumotlar qo’shimcha axborot manbalarini jalb etmasdan va baholash bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar ko’rmasdan ular yordamida olinadigan natijalarni to’liq va xolisona talqin qilish imkonini berganligini aniqlashdan iborat.

Ekspertizani o’tkazgan baholovchi tashkilot takroriy (o’z) baholashni amalga oshirmasdan va baholash obyekti qiymatini o’z ichiga olgan o’z xulosasini chiqarmasdan baholash to’g’risidagi ushbu hisobotning ishonchliligini aniqlaydi. Baholash to’g’risidagi hisobotlarni ekspertizadan o’tkazish baholovchi tashkilot tomonidan uning shtatida (yoki fuqarolik-huquqiy shartnoma asosida) birinchi yoki oliy toifasiga ega bo’lgan baholovchi mavjud bo’lgan taqdirda amalga oshirilishi mumkin. Bunda, ekspert xulosasi birinchi yoki oliy toifali ekspert tomonidan tayyorlanishi hamda imzolanishi shart. Baholovchi tashkilotni ilgari ushbu baholovchi tashkilot tomonidan bajarilgan baholash to’g’risidagi hisobotning ekspertizasiga jalb qilishga yo’l qo’yilmaydi. Baholash to’g’risidagi hisobotning ekspertizasiga baholash to’g’risidagi ushbu hisobotni tuzishda oldin ishtirok etgan baholovchi ham jalb etilishi mumkin emas. Baholash to’g’risidagi hisobotlar ekspertiza uchun qog’ozda yoki elektron hujjat ko’rinishida elektron raqamli imzo va uni identifikatsiya qilish imkonini beruvchi elektron hujjatning boshqa rekvizitlaridan foydalangan holda qabul qilinadi. Qog’oz shaklidagi hisobotlar bog’langan, raqamlangan va tasdiqlangan bo’lishi lozim. Baholash to’g’risidagi hisobotlarning nusxalari baholash to’g’risidagi hisobotni tuzgan bajaruvchining (baholovchi va baholovchi tashkiloti rahbari) imzosi bilan tasdiqlanishi lozim. Elektron hujjat shaklidagi baholash hisobotlari ushbu hisobotni tuzgan baholovchi va baholovchi tashkilot rahbarining elektron raqamli imzosi bilan imzolangan bo’lishi kerak. Ekspertiza o’tkazuvchi baholovchi tashkilot bilan

ekspertizaning buyurtmachisi o‘rtasida tuzilgan shartnoma yoki sud ajrimi ekspertiza o‘tkazish uchun asos hisoblanadi. Ekspertizani o‘tkazishda ekspertiza buyurtmachisi yoki boshqa manfaatdor shaxslarning bajaruvchi faoliyatiga aralashishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Baholash faoliyatining asosiy qonun hujjatlaridan biri bu Yagona milliy baholash standartlari hisoblanadi. YaMBS – bu baholashga oid vazifalarni bajarish uchun mo‘ljallangan standart bo‘lib, ular respublika qonun hujjatlari doirasida baholash amaliyotida ishonchlilik, ochiq-oshkoralik va kelishuvlilikni ta’minlaydi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan Baholash tashkilotlari uyushmasi, O‘zbekiston baholovchilari jamiyati, baholash faoliyati sohasining yetakchi mutaxassislari ishtirokida O‘zbekiston Respublikasi Yagona milliy baholash standarti ishlab chiqildi va tasdiqlandi (ro‘yxat raqami 3487-son 28.12.2023). Hujjat Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasida e’lon qilingan va 2024-yilning 1-yanvaridan kuchga kirgan.

1-rasm. 3487-son 28.12.2023. O‘zbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standarti

¹ 3487-son 28.12.2023. O‘zbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standartini tasdiqlash to‘g‘risidagi qarori. 2024-yil 1-yanvardan e‘tiboran kuchga kirdi. <https://lex.uz/docs/-6720235>.

Milliy standartlar quyidagi barcha ko‘rsatib o‘tilgan prinsiplarga rioya etilgan holda ishlab chiqilgan. Milliy baholash standartlari quyidagi prinsiplarga asoslanadi: mustaqillik, xolislik, insofililik, kasbiy malaka va maxfiylik.

Baholash faoliyatida foydalaniladigan tamoyillar, atamalar va tariflar milliy baholash standartlari tamoyillarini aks ettiradi, ularda baholovchilar uchun baholashning umumiy tamoyillari, qarorlarning xolisligi, malakasi va baholashdan chetlanishlarning ruxsat etilgan darajasini aks ettiradi, shuningdek mulkni baholash va mulkiy huquqlar sohasida qo‘llaniladigan tamoyillar va atamalar va tariflarni belgilaydi.

Qiymat turlarini, baholash obyektini, baholashning yondashuvlari va usullarini belgilashda, shuningdek mulkchilikning barcha shakllarida mulk qiymatini baholashda 1-son MBS dan foydalanish majburiydir.

Aktivlar qiymatini baholash jarayoni baholovchining baholashga oid vazifani belgilashdan tortib obyektlarning pul birliklarida ifodalangan qiymat bahosini o‘z ichiga olgan baholash haqidagi hisobotini buyurtmachiga topshirishgacha bo‘lgan izchil harakatlari tizimini qamrab oladi.

Baholashga oid vazifalarni aniq belgilash baholashga oid vazifaning xususiyatini to‘liq va aniq talqin etish, baholash yondashuvlari va usullarini tanlash hamda hisobotda aks ettirilgan natijalarni talqin etish uchun zarur.

Baholashga oid vazifa baholavchi tomonidan buyurtmachi bilan birgalikda tuziladi hamda aktivlarni baholash haqidagi shartnomaga ilova sifatida rasmiylashtiriladi hamda aktivni baholash jarayonining mustaqil va ahamiyatli elementi hisoblanadi.

Mazkur standart asosida baholash obyektini baholashning asoslanganligi va ishonchliligini ta’minlash uchun o‘tkaziladigan o‘rganishlar hamda baholash uchun zarur axborot va ma’lumotlarni yig‘ish Baholash jarayonida o‘tkaziladigan o‘rganishlar va tahlillar 3-son MBS talablariga muvofiq bo‘lishi shart.

8-son MBS har qanday aktivlar va majburiyatlarni baholash bo‘yicha vazifalarni bajarishda, shuningdek baholash haqidagi hisobotlar ishonchliligini tekshirishda qo‘llaniladi.

Baholash natijalari baholash faoliyati to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan hamda baholovchi tashkilotning to‘plangan axborot va hisob-kitoblari asosida tasdiqlangan baholash objekti qiymati to‘g‘risidagi baholash haqidagi hisobot bilan rasmiylashtiriladi.

Baholash haqidagi hisobotda baholashni yoki baholash ekspertizasini to‘g‘ri tushunish uchun zarur axborot bo‘lishi lozim. Hisobot foydalanuvchilarga baholash haqida aniq tasavvur berishi zarur.

Baholash haqidagi hisobot shakli (elektron yoki qog‘oz ko‘rinishda) baholashga oid vazifaga muvofiq taraflar tomonidan kelishib olinishi lozim.

Baholash bazalari baholash haqidagi hisobotda ko‘rsatilgan qiymat uchun asos bo‘lgan asosiy prinsiplarni belgilaydi. Baholash bazasi (bazalari) boshlang‘ich ma’lumotlar va farazlarni tanlashga ta’sir ko‘rsatishi yoki belgilab berishi, shuningdek qiymat haqidagi yakuniy xulosaga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Baholash faoliyatida baholashni o‘tkazishda qo‘llaniladigan ko‘plab baholash bazalari mavjud bo‘lib, ularning aksariyati quyidagi umumiy elementlarga ega:

1. Mo‘ljallanayotgan bitim;
2. Bitimning mo‘ljallanayotgan sanasi;
3. Bitimning mo‘ljallanayotgan taraflari.

Qiymat turidan kelib chiqib mo‘ljallanayotgan bitim quyidagi shakllarga bo‘linadi:

1. gipotetik bitim;
2. haqiqiy bitim;
3. xarid qilish (investitsiyalash) bo‘yicha bitim;
4. sotuv (investitsiya obyektidan chiqish) bo‘yicha bitim;
5. Muayyan yoki gipotetik bozorda belgilangan tavsiflar bo‘yicha amalga oshiriladigan bitim.

Baholash yondashuvlari quyidagilardan iborat: qiyosiy yondashuv; daromad yondashuvi; xarajat yondashuvi.

Daromad yondashuvi baholash obyekti qiymatini, baholash obyektidan kelgusida kutilayotgan daromadlarni yagona joriy qiymatga keltirish orqali baholashni nazarda tutadi. Daromad yondashuvidan foydalanilganda, aktiv qiymati undan foydalanish oqibatida keladigan daromadlar yoki pul oqimlari yoxud tejaladigan xarajatlarning qiymati bilan belgilanadi.

Qiyosiy yondashuv deganda aktiv qiymatini baholashning baholanayotgan aktivni analog aktivlar bilan tuziladigan bitim yoki taklif narxlari haqida axborot mavjud bo‘lganda shunday aktiv bilan qiyoslashga asoslangan usullari yig‘indisi tushuniladi. Qiyosiy yondashuv almashtirish prinsipiga asoslanadi.

Xarajat yondashuvi baholash obyekti qiymatini baholashning baholash obyekti eskirishini hisobga olib, uni tiklash yoki almashtirish uchun zarur xarajatlarni aniqlashga asoslangan usullar yig‘indisi. Ushbu mulkni o‘rni bosish uchun asl mulkning nusxasi yoxud xuddi shunday foydalilikni ta’minlay oladigan boshqa mulkni yaratish mumkinligi nazarda tutiladi.

Biznesni va biznesda ishtirok etish huquqini baholash 1- 7-son MBS talablari asosida amalga oshiriladi. Biznesni va biznesda ishtirok etish huquqini baholash biznesni baholashga doir qo‘shimcha talablarni belgilaydi.

Quyidagilar biznesni baholash obyekti bo‘lishi mumkin:

❖ korxonalar butunligicha (korporatsiya, kompaniya, aksiyadorlik jamiyati, mas’uliyati cheklangan jamiyat yoki yakka tartibdagi tadbirkor va boshqalar);

❖ aksiyalar, investisiya va pay fondlaridagi paylar (aktivlar), ustav kapitalidagi ulushlar;

❖ korxonalar, tashkilotning mulkiy majmuasi yoki amaldagi biznesning alohida mulk shaklidagi bir qismi.

Nomoddiy aktivlarni, shu jumladan intellektual mulkni baholash 1 – 7 -son MBS talablari asosida amalga oshiriladi. Nomoddiy aktivlarni baholash (11-son MBS) nomoddiy aktivlarni, shu jumladan, intellektual mulkni baholashga doir qo‘shimcha talablarni belgilaydi.

Baholovchilar nomoddiy aktivni baholash predmeti va maqsadini aniq tushunishlari lozim. Qanday nomoddiy aktivlarni baholash kerakligi va ushbu nomoddiy aktivlar qanday aniqlanadi - bu baholash maqsadiga bog‘liq bo‘ladi, nomoddiy aktivlarning qay tarzda aniqlanishiga qarab qiymatda jiddiy tafovut yuzaga kelishi mumkin.

Tovar-moddiy zaxiralar qiymatini baholashda (12-son MBS) asosiy axborot manbai tashkilotning buxgalteriya hisobi va hisoboti hujjatlari hisoblanadi. Baholash obyektining qiymatini baholash jarayonida buyurtmachi quyidagilarni taqdim etadi:

❖ baholash sanasidan oldingi moliyaviy hisobot hujjatlarining nusxalari hamda tovar-moddiy zaxiralarning miqdori va buxgalteriya ma’lumotlari (narx axboroti va h.k.) o‘z ichiga olgan hujjatlarni;

❖ tovar-moddiy zaxiralar to‘g‘risidagi balans moddalarining kengaymasi, ularning miqdori va o‘lchov birligini;

❖ sifat tavsiflarini ko‘rsatgan holda tovar-moddiy zaxiralar holatining dalolatnomasini;

❖ baholash obyektiga taalluqli bo‘lgan boshqa hujjatlarni.

Zarurat tug‘ilganda baholovchi tomonidan tovar-moddiy zaxiralarni yuridik shaxslarning balansiga qabul qilish uchun asos bo‘luvchi hujjatlar nusxalari (shartnomalar, qabul qilish dalolatnomalari va h.k.) so‘rab olinishi mumkin.

Mashina va uskunalarni baholash 1 – 7 -son MBSlari talablari asosida amalga oshiriladi. Mashina va uskunalarni baholash (13-son MBS) mashina va uskunalarni baholashga doir qo‘shimcha talablarni belgilaydi.

Quyidagilar 13-son MBS tatbiq etiladigan baholash obyektlari hisoblanadi:

❖ bitta alohida olingan mashina yoki uskuna yoxud mashina yoki uskunaning muayyan qismi;

❖ mashina va uskunalarining bir-biridan shartli ravishda mustaqil bo‘lgan birliklari (ishlab chiqarish-texnologik tizim yoki liniyaning bir qismi);

❖ ishlab chiqarish-texnologik tizimlar: ishlab chiqarish-texnologik jarayon bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan mashina va/yoki uskunalarining majmuasi.

Xususiylashtirish maqsadida davlat uy-joy fondini baholash 1 - 7 - son MBSlari talablari asosida amalga oshiriladi. Xususiylashtirish maqsadida davlat uy-joy fondini

baholash (14-son MBS) xususiylashtirish maqsadida davlat uy-joy fondini baholashga doir qo‘shimcha talablarni belgilaydi.

Quyidagilar xususiylashtirish maqsadida davlat uy-joy fondining baholash obyektlari hisoblanadi:

- ❖ ijara shartnomasi shartlari asosida foydalanayotgan ko‘p kvartirali uylardagi kvartiralar va bir kvartirali uylar (uylarning qismlari);
- ❖ qayta qurilishi, ta’miratlanishi tugallangandan keyin aholi ko‘chib kirmagan hamda bo‘shatilgan kvartiralar, bir kvartirali uylar (uylarning qismlari);
- ❖ yangi qurilgan uylardagi kvartiralar.

Baholovchilar ishining sifatini nazorat qilishning ichki qoidalariga qo‘yiladigan umumiy talablar baholovchi tashkilotlarning ichki qoidalarni ishlab chiqishga nisbatan yondashuv va tamoyillarini, shuningdek mazkur qoidalarni qo‘llashda ichki nazoratni tashkil qilish va tartibga solish talablarini belgilaydi.

Barchabaholovchi tashkilotlar o‘zlarining ichki qoidalarini ishlab chiqishi va amalda qo‘llashi shart.

Baholovchi tashkilotlarning ichki qoidalari o‘z vazifalariga ko‘ra quyidagi guruhlariga bo‘linishi mumkin:

- ❖ mulkni baholash bo‘yicha umumiy qoidalar;
- ❖ mulkni baholashni o‘tkazish tartibini belgilovchi qoidalar;
- ❖ baholash hisobotlarini tuzish tartibini belgilovchi qoidalar;
- ❖ ekspert xulosalarini tuzish tartibini belgilovchi qoidalar;
- ❖ maxsus qoidalar;
- ❖ professional xizmatlar ko‘rsatish tartibini belgilovchi qoidalar;
- ❖ kadrlarni tayyorlash va o‘qitish qoidalari;
- ❖ boshqa qoidalar.

Mulkni baholash bo‘yicha umumiy qoidalardan iborat ichki qoidalar baholovchilar o‘rtasidagi, shuningdek baholovchi tashkilot xodimlari va rahbarlari o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni tartibga solish uchun mo‘ljallangan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda 28-dekabr 2023-yil 3487-son qaror bilan qabul qilingan hamda 2024-yil 1-yanvardan kuchga kirgan O‘zbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standarti bo‘yicha tegishlicha o‘zgartirishlar kiritib o‘tilgan. Bu YaMBS ning kamchiliklaridan biri bu avtomobil yani transport vositalarini baholash bo‘yicha standartning yo‘qligidir. Men bu YaMBS ga transport vositalarini baholash bo‘yicha standart qo‘shilish taklifini beraman. Bu baholanayotgan transport vositasining qiymati aniq va ishonchli chiqishi uchun xizmat qilgan bo‘lardir.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Baholash faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-24703?ONDATE=21.04.2021%2000>.

2. 3487-son 28.12.2023. O‘zbekiston Respublikasining Yagona milliy baholash standartini tasdiqlash to‘g‘risidagi qarori. 2024-yil 1-yanvardan e‘tiboran kuchga kirdi. <https://lex.uz/docs/-6720235>.
3. Shoha‘zamiy Sh.Sh. “Bozor asoslari” darslik. -T: “fan texnologiya”, 2012.
4. Shoha‘zamiy Sh.Sh. “Mulk nazariyasi, qiymati va narxi,” monografiya. - T: “Fan texnologiya”, 2012. – 264 bet.
5. Shoha‘zamiy Sh.Sh. “Mulk nazariyasi, qiymati va narxning nazariy asoslari,” tanlangan ma‘ruzalar -T: “Iqtisod-moliya”, 2015.
6. Nosirov Egamqul Ismailovich, Shovkatov Nodir Ne‘matjon o‘g‘li, Aktamov Bobirjon Mardon o‘g‘li. Baholash ishi darslik (1-qism) – T: “NIHOL PRINT” OK – 2021.
7. N.J. To‘ychiyev, A.M. Mirhoshimov, K.A. Plaxtiy Ko‘chmas mulkni baholash asoslari. O‘quv qo‘llanma. T: “Adolat” 2000. – 48 bet.
8. Yoqubboyev Ilhomjon G‘ulomjon o‘g‘li. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: xalqaro ilmiy konferensiyaning ilmiy ishlari to'plami (11 October 2023). Berlin: -2023. 27-soni. – 215 bet. <https://interonconf.org/index.php/ger/article/view/7299>.